

Znaczenie otwartych przestrzeni śródleśnych dla zachowania różnorodności gatunkowej motyli dziennych, kraśników (Lepidoptera: Papilionoidea, Zygaenoidea) oraz pszczoł (Apoidea) w Wigierskim Parku Narodowym

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1422378>

JAROSŁAW BUSZKO¹, EWA JURKIEWICZ², ANNA KRZYSZTOFIAK³

^{1,2} Katedra Ekologii i Biogeografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń

³ Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

e-mail: ¹ buszko@umk.pl, ² ejurk@umk.pl, ³ krzysztofiak.anna@gmail.com

ABSTRACT. Significance of open mid-forest areas for species diversity preservation of butterflies, zygaenids (Lepidoptera: Papilionoidea, Zygaenoidea) and wild bees (Apoidea) in Wigry National Park.

Butterflies, zygaenids and wild bees were surveyed in open mid-forest areas in Wigry National Park. Ten areas of various size were selected as study sites, on which mentioned taxa were investigated during three summer seasons from 2013 to 2015. A relation between area size and species diversity was estimated. In all 60 species of butterflies, 4 species of zygaenids and 106 species of wild bees were recorded. For investigated groups the highest number of species was found in dry places of size at least 1 hectare, while the damp areas and small size areas were visited by lower number of species. The number of species was also depended on resources of available flowering plants.

KEY WORDS: Papilionoidea, Zygaenoidea, Apoidea, species diversity, open mid-forest areas, Wigry National Park.

WSTĘP

Otwarte przestrzenie śródleśne mają ogromne znaczenie dla światłolubnych owadów prowadzących dzienny tryb życia, które w takich enklawach znajdują dogodne warunki do rozrodu oraz zerowania. Przeważnie są to: zręby, polany, łąki suche jak i wilgotne oraz szerokie przydroża i przytorza. Przestrzenie te w większości przypadków są pochodzenia antropogenicznego, ale część z nich stanowią naturalne obszary otwarte, takie jak torfowiska oraz zalewowe doliny rzeczne, gdzie sukcesja roślinności drzewiastej jest mocno utrudniona. Obszary z mozaikową strukturą terenów leśnych i nieleśnych, ze względu na większą różnorodność siedlisk, charakteryzują się większym bogactwem gatunkowym niż zwarte kompleksy leśne (BANASZAK 1993, KRZYWICKI 1967). Istotne znaczenie dla bogactwa gatunkowego ma wielkość obszarów nieleśnych, jak również struktura i skład roślinności, a zwłaszcza obecność w różnych okresach fenologicznych roślin kwiatowych, których nektar stanowi źródło pokarmu dla owadów. Ciągi obszarów otwartych, zlokalizowane pośród lasów, stanowią także ważne szlaki migracyjne ułatwiające dyspersję owadów i umożliwiające zasiedlanie nowych miejsc.

Jako grupy modelowe do badań wybrano dwie nadrodziny motyli – motyle dzienne (Papilionoidea) i kraśniki (Zygaenoidea) oraz jedną nadrodzinę błonkoskrzydłych – pszczoły dziko żyjące (Apoidea), nazywane dalej dla uproszczenia pszczołami. Owady te występują głównie w środowiskach otwartych, gdzie preferują warunki panujące w strefach ekotonowych – np. na skraju łąk i lasu czy lasu i śródleśnych polan. Owady te są często obiektem badań ekologicznych, zwłaszcza związanych z ekologią krajobrazu oraz ochroną przyrody (DĄBROWSKI & KRZYWICKI 1982, FAHRIG 2003, VAN SWAAY & WARREN 1999). Zarówno motyle, jak i pszczoły są wrażliwe na zmiany środowiska, dlatego wybrane gatunki traktowane są jako wskaźniki stanu środowiska oraz są przedmiotem monitoringu środowiska przyrodniczego (SIELEZNIEW 2012, 2015, VAN SWAAY *et al.* 2008). Niektóre gatunki, ze względu na charakter występowania oraz rolę, jaką spełniają w przyrodzie, zostały objęte ochroną prawną.

Głównym celem badań było określenie znaczenia przestrzeni śródleśnych dla zachowania różnorodności gatunkowej wybranych grup owadów. Za cele szczegółowe przyjęto:

1 – określenie wpływu wielkości powierzchni oraz jej kształtu na liczbę gatunków motyli i pszczoł,

2 – określenie wpływu typu środowiska, np. łąki suche i wilgotne, na skład gatunkowy motyli i pszczoł,

3 – ocenę zasobów kwitnących roślin, będących bazą pokarmową motyli dziennych i kraśników oraz pszczoł, na badanych terenach,

4 – ocenę zagrożenia gatunków podlegających prawnej ochronie lub znajdujących się na Czerwonej Liście Gatunków Ginących i Zagrożonych w Polsce.

Badania dofinansowano ze środków funduszu leśnego, w ramach umowy zawartej pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, a Wigierskim Parkiem Narodowym (EZ.0290.1.24.2015).

TEREN BADAŃ

Badania prowadzono w Wigierskim Parku Narodowym na 10 wybranych powierzchniach (Ryc. 1) stanowiących niezadrzewione obszary śródleśne różnego typu. Powierzchnie te różniły się wielkością, kształtem, stanem zachowania oraz składem roślinności, obejmując niemal pełny zakres środowisk łąkowych. W pierwszym roku badań pracami objęto również torowisko kolejki wąskotorowej, jako potencjalnego korytarza migracyjnego dla badanych grup owadów. W kolejnych latach zrezygnowano jednak z badań tego obszaru, ponieważ wstępne obserwacje nie wykazały jakiegokolwiek znaczenia torowiska, jako korytarza migracyjnego owadów. Prawdopodobnie przyczyną tego był fakt, że w większości trasa kolejki przebiega pod okapem drzew, a roślinność z torowiska i miejsc bezpośrednio do niego przylegających, jest regularnie usuwana. Stare torowiska, nie wykorzystywane od lat, w międzyczasie silnie zarosły krzewami i drzewami, stąd nie mają większego znaczenia dla dyspersji owadów. Charakterystyka wybranych do badań stanowisk przedstawia się następująco:

1. Wiatrołuza I. Powierzchnia 1,04 ha. Teren jest nachylony w kierunku północnym. Środowisko suche, zarastające wysokimi trawami, w środkowej części powierzchni

Ryc. 1. Położenie stanowisk badawczych w Wigierskim Parku Narodowym: 1 – Wiatrołuża I; 2 – Wiatrołuża II; 3 – Wiatrołuża III; 4 – Powały-binduga; 5 – Powały; 6 – Widne; 7 – Czerwony Krzyż I; 8 – Czerwony Krzyż II; 9 – Lipowe; 10 – Składnica.

Fig. 1. Study areas in Wigry National Park: 1 – Wiatrołuża I; 2 – Wiatrołuża II; 3 – Wiatrołuża III; 4 – Powały-binduga; 5 – Powały; 6 – Widne; 7 – Czerwony Krzyż I; 8 – Czerwony Krzyż II; 9 – Lipowe; 10 – Składnica.

znajdują się opuszczone zabudowania. Do najważniejszych roślin nektarodajnych należą: *Anthemis tinctoria*, *Leucanthemum vulgare*, *Solidago virgaurea*, *Centaurea jacea*, *Fragaria vesca*, *Knautia arvensis*, *Trifolium pratense*, *Medicago falcata*, *Anthyllis vulneraria*, *Galium verum*.

2. Wiatrołuża II. Powierzchnia 0,95 ha. Teren nachylony w kierunku południowym. Przez środek powierzchni przechodzi asfaltowa szosa. W górnej części środowisko suche, w dolnej umiarkowanie wilgotne, wschodnia część zarasta wysokimi bylinami.

Najważniejsze rośliny nektarodajne: *Anthemis tinctoria*, *Solidago virgaurea*, *Centaurea scabiosa*, *Cirsium arvense*, *Eupatorium cannabinum*, *Fragaria vesca*, *Knautia arvensis*, *Jasione montana*, *Trifolium medium*, *Medicago falcata*, *Anchusa officinalis*, *Echium vulgare*, *Valeriana officinalis*, *Galium verum*.

3. Wiatrołuża III. Powierzchnia 0,50 ha. Teren płaski, leżący w dolinie rzeki Wiatrołuża. Środowisko silnie podmokłe. W sąsiedztwie rzeki wyraźna tendencja do sukcesji w kierunku olsu. Najważniejsze rośliny nektarodajne: *Cirsium oleraceum*, *Cirsium palustre*, *Filipendula ulmaria*, *Thalictrum flavum*, *Lychnis flos-cuculi*, *Lythrum salicaria*, *Geranium palustre*, *Polemonium caeruleum*, *Veronica longifolia*.

4. Powąły-binduga. Powierzchnia 0,26 ha. Teren częściowo płaski (wierchowina), częściowo silnie nachylony w kierunku północnym (zbocze), schodzący do jeziora. Środowisko suche, na stoku zbiorowiska pionierskiej roślinności kserotermofilnej. Najważniejsze rośliny nektarodajne: *Anthemis tinctoria*, *Centaurea jacea*, *Eupatorium cannabinum*, *Knautia arvensis*, *Anthyllis vulneraria*, *Medicago falcata*.

5. Powąły. Powierzchnia 6,38 ha. Teren płaski. Środowisko suche, znaczna jego część wykorzystywana jest pod uprawy zbożowe. Od południowej strony powierzchnia przylega do czynnego torowiska kolejki wąskotorowej. Najważniejsze rośliny nektarodajne: *Anthemis tinctoria*, *Erigeron annuus*, *Senecio jacobaeae*, *Hieracium pilosella*, *Achillea millefolium*, *Fragaria vesca*, *Knautia arvensis*, *Jasione montana*, *Trifolium pratense*, *Medicago falcata*, *Vicia cracca*, *Anthyllis vulneraria*.

6. Widne. Powierzchnia 1,07 ha. Teren leżący nad jeziorem Widne, nachylony w kierunku północnym. Środowisko na stoku suche, nad jeziorem mocno podmokłe. Najważniejsze rośliny nektarodajne: *Cirsium palustre*, *Centaurea jacea*, *Potentilla erecta*, *Knautia arvensis*, *Trifolium pratense*, *Trifolium repens*, *Medicago falcata*.

7. Czerwony Krzyż I. Powierzchnia 1,40 ha. Teren płaski, jedynie w północnej części opada stromo do jeziora. Środowisko suche, z dużym bogactwem florystycznym, ostatnio skoszone w roku 2014. Do najważniejszych roślin nektarodajnych należą: *Anthemis tinctoria*, *Solidago virgaurea*, *Centaurea scabiosa*, *Senecio jacobaeae*, *Knautia arvensis*, *Trifolium pratense*, *Medicago falcata*, *Anthyllis vulneraria*, *Thymus pulegioides*, *T. serpyllum*, *Anchusa officinalis*, *Galium verum*.

8. Czerwony Krzyż II. Powierzchnia 2,09 ha. Teren płaski. Środowisko wybitnie kserotermiczne z dużym bogactwem florystycznym. Do najważniejszych roślin nektarodajnych należą: *Anthemis tinctoria*, *Solidago virgaurea*, *Centaurea scabiosa*, *Senecio jacobaeae*, *Hieracium pilosella*, *Knautia arvensis*, *Jasione montana*, *Trifolium pratense*, *Medicago falcata*, *Anthyllis vulneraria*, *Clinopodium vulgare*, *Thymus pulegioides*, *Anchusa officinalis*, *Echium vulgare*, *Silene viscaria*, *Helianthemum nummularia*, *Galium verum*.

9. Lipowe. Powierzchnia 7,72 ha. Teren płaski. Środowisko suche, przy leśniczówce z dużym udziałem roślinności nitrofilnej, w pozostałej części dominują zbiorowiska murawowe. Przy południowej granicy widoczne jest zarastanie powierzchni przez młodnik brzoźowy. Najważniejsze rośliny nektarodajne: *Cirsium arvense*, *Solidago virgaurea*, *Senecio jacobaeae*, *Achillea millefolium*, *Knautia arvensis*, *Jasione montana*, *Trifolium pratense*, *Medicago falcata*, *Anthyllis vulneraria*, *Clinopodium vulgare*.

10. Składnica. Powierzchnia 4,03 ha. Teren płaski po dawnej składnicy drewna. Wschodnia część polany uprawiana (gryka). Niewielkie bogactwo florystyczne. Do najważniejszych roślin nektarodajnych należą: *Anthemis tinctoria*, *Centaurea jacea*, *Leucanthemum vulgare*, *Knautia arvensis*, *Trifolium pratense*, *Trifolium medium*, *Vicia cracca*, *Dianthus deltoides*, *Thymus pulegioides*, *Echium vulgare*, *Helianthemum nummularia*, *Geranium sanguineum*, *Galium verum*.

METODY

Dla określenia składu gatunkowego motyli i pszczoł prowadzono dokładną penetrację całych powierzchni i notowano wszystkie napotkane gatunki. Obserwacje prowadzono w trzech kolejnych sezonach w okresie 2013–2015. Każdą powierzchnię odwiedzano trzykrotnie w ciągu sezonu. Okresy obserwacji dostosowane były do fenologii lotu owadów i w ciągu trwania projektu obejmowały przedział czasu od początku maja do końca sierpnia. Nie było możliwe zastosowanie metody transektu (SIELEZNIĘW 2012), którą można było przyjąć tylko dla czterech największych powierzchni. Ponadto metoda ta nie pozwalałaby na wykrycie obecności wszystkich gatunków na danej powierzchni, zwłaszcza tych, które są reprezentowane przez pojedyncze osobniki. Motyle identyfikowane były przyżyciowo na podstawie wyglądu, według ilustrowanych podręczników i kluczy (BUSZKO & MASŁOWSKI 2008, SIELEZNIĘW & DZIEKAŃSKA 2010, DĄBROWSKI 1998). W wątpliwych przypadkach (np. w rodzaju *Leptidea*) odławiano pojedyncze osobniki, z których następnie wykonywano preparaty narządów rozrodczych, umożliwiające poprawną identyfikację. Pszczoły identyfikowano na podstawie monografii, kluczy oraz przewodników terenowych (BANASZAK & ROMASENKO 1998, BANASZAK *et al.* 2001, CELARY 2005, DYLEWSKA 2000, KRZYSZTOFIAK *et al.* 2004, PESENKO *et al.* 2000). Niska liczebność osobników niemal wszystkich gatunków nie pozwalała na zastosowanie metod ilościowych. Ograniczono się więc do informacji o obecności gatunku na danym stanowisku w badanym okresie.

WYNIKI

W okresie badań stwierdzono występowanie na badanych powierzchniach 60 gatunków motyli dziennych, na 71 wykazanych z Wigierskiego Parku Narodowego (85%), 4 gatunków kraśników, na 6 wykazanych z WPN (66%) oraz 106 gatunków pszczoł, na 216 wykazanych z WPN (50%). Występowanie gatunków na poszczególnych powierzchniach przedstawione jest w tabelach 1 i 2. Pod względem liczby stwierdzonych gatunków motyli najbogatsze były powierzchnie: Wiatrołuża I (40 gat.), Czerwony Krzyż I (43 gat.), Czerwony Krzyż II (38 gat.) i Lipowe (43 gat.). Wszystkie te powierzchnie były duże, z bogatą i różnorodną roślinnością kserotermofilną. Duże powierzchnie, ale ze stosunkowo ubogą, sucholubną roślinnością, takie jak Wiatrołuża II, Powąły i Składnica odwiedzane były przez wyraźnie mniejszą liczbę gatunków motyli – odpowiednio 29, 31 i 26 gatunków. Na małych powierzchniach (Powąły-binduga i Widne) zanotowano dwukrotnie mniej gatunków motyli, niż na powierzchniach dużych – odpowiednio 18 i 19 gatunków. Na wszystkich powierzchniach suchych łąk dominowały te same gatunki motyli, jednak na mniejszych powierzchniach ich różnorodność była mniejsza.

Tabela. 1. Występowanie motyli dziennych i kraśnków na powierzchniach badawczych: 1 – Wiatrołuża I; 2 – Wiatrołuża II; 3 – Wiatrołuża III; 4 – Powały-binduga; 5 – Powały; 6 – Widne; 7 – Czerwony Krzyż I; 8 – Czerwony Krzyż II; 9 – Lipowe; 10 – Składnica.

Table. 1. The occurrence of butterflies and zygaenids on study areas: 1 – Wiatrołuża I; 2 – Wiatrołuża II; 3 – Wiatrołuża III; 4 – Powały-binduga; 5 – Powały; 6 – Widne; 7 – Czerwony Krzyż I; 8 – Czerwony Krzyż II; 9 – Lipowe; 10 – Składnica.

L.p. No.	Gatunek Species	Powierzchnia badawcza/Study area									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<i>Pyrgus alveus</i> (HBN.)	+				+		+	+	+	
2.	<i>Pyrgus malvae</i> (L.)							+	+		
3.	<i>Heteropterus morpheus</i> (PALL.)			+							
4.	<i>Cartocephalus silvicola</i> (MEIG.)				+	+				+	
5.	<i>Thymelicus linolea</i> (OCHS.)	+	+			+	+	+	+	+	+
6.	<i>Thymelicus sylvestris</i> (PODA)	+	+					+		+	+
7.	<i>Ochlodes sylvanus</i> (ESP.)	+	+	+				+	+	+	+
8.	<i>Leptidea juvernica</i> WILLIAMS	+									
9.	<i>Leptidea sinapis</i> (L.)	+	+			+	+	+	+	+	+
10.	<i>Anthocharis cardamines</i> (L.)					+			+		
11.	<i>Aporia crataegi</i> (L.)	+									
12.	<i>Pieris brassicae</i> (L.)	+	+			+	+	+	+	+	
13.	<i>Pieris napi</i> (L.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14.	<i>Pieris rapae</i> (L.)	+	+			+	+	+	+	+	+
15.	<i>Colias hyale</i> (L.)					+		+		+	
16.	<i>Gonepteryx rhamni</i> (L.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
17.	<i>Lycaena phlaeas</i> (L.)		+							+	
18.	<i>Lycaena dispar</i> (HAW.)	+						+		+	
19.	<i>Lycaena virgaureae</i> (L.)	+	+		+	+		+	+	+	
20.	<i>Lycaena tityrus</i> (PODA)	+						+	+	+	
21.	<i>Lycaena alciphron</i> (ROTT.)		+		+						
22.	<i>Callophrys rubi</i> (L.)									+	
23.	<i>Cupido argiades</i> (PALL.)							+		+	
24.	<i>Cupido minimus</i> (FUESSLY)				+			+	+		
25.	<i>Celastrina argiolus</i> (L.)	+		+	+			+	+	+	+
26.	<i>Aricia agestis</i> (DEN. & SCHIFF.)								+		
27.	<i>Aricia artaxerxes</i> (F.)								+		
28.	<i>Polyommatus amandus</i> (SCHN.)	+	+					+	+	+	
29.	<i>Polyommatus icarus</i> (ROTT.)	+	+			+		+	+		+
30.	<i>Argynnis paphia</i> (L.)	+	+		+	+	+	+	+	+	+
31.	<i>Argynnis aglaja</i> (L.)		+		+	+		+	+	+	+

L.p. No.	Gatunek Species	Powierzchnia badawcza/Study area									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	<i>Argynnis adippe</i> (DEN. & SCHIFF.)		+		+	+	+	+	+	+	+
33.	<i>Argynnis laodice</i> (PALL.)				+						
34.	<i>Issoria lathonia</i> (L.)					+	+	+			
35.	<i>Brenthis ino</i> (ROTT.)	+	+	+				+		+	
36.	<i>Boloria selene</i> (DEN. & SCHIFF.)			+				+		+	+
37.	<i>Vanessa atalanta</i> (L.)	+	+		+		+	+	+	+	+
38.	<i>Vanessa cardui</i> (L.)		+					+	+	+	
39.	<i>Aglais io</i> (L.)	+				+		+	+	+	
40.	<i>Aglais urticae</i> (L.)	+	+	+				+			
41.	<i>Polygonia c-album</i> (L.)	+			+	+		+		+	
42.	<i>Araschnia levana</i> (L.)	+	+	+		+		+	+	+	
43.	<i>Nymphalis antiopa</i> (L.)							+			+
44.	<i>Nymphalis polychloros</i> (L.)					+					
45.	<i>Nymphalis xanthomelas</i> (ESP.)	+									
46.	<i>Melitaea cinxia</i> (L.)							+	+	+	
47.	<i>Melitaea athalia</i> (ROTT.)	+	+		+	+	+	+	+	+	+
48.	<i>Limenitis camilla</i> (L.)	+	+	+	+	+	+			+	+
49.	<i>Apatura ilia</i> (DEN. & SCHIFF.)	+									
50.	<i>Apatura iris</i> (L.)	+									
51.	<i>Pararge egeria</i> (L.)	+				+			+	+	
52.	<i>Lopinga achine</i> (SCOP.)	+		+		+				+	+
53.	<i>Coenonympha arcania</i> (L.)	+	+		+	+	+	+	+	+	+
54.	<i>Coenonympha glycerion</i> (BORKH.)	+	+					+	+	+	+
55.	<i>Coenonympha pamphilus</i> (L.)	+	+			+		+	+	+	+
56.	<i>Coenonympha tullia</i> (MÜLL.)	+		+							
57.	<i>Aphantopus hyperantus</i> (L.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
58.	<i>Maniola jurtina</i> (L.)	+	+	+		+	+	+	+	+	+
59.	<i>Hyponephele lycaon</i> (ROTT.)								+		
60.	<i>Melanargia galathea</i> (L.)								+		
61.	<i>Adscita statices</i> (L.)					+		+		+	+
62.	<i>Zygaena lonicerae</i> (SCHEV.)	+					+	+	+	+	+
63.	<i>Zygaena minos</i> (DEN. & SCHIFF.)	+				+		+	+	+	+
64.	<i>Zygaena viciae</i> (DEN. & SCHIFF.)	+	+		+	+	+	+	+	+	+
	Razem gatunków/Total species	40	29	14	18	31	19	43	38	43	26

Tabela. 2. Występowanie pszczoł na powierzchniach badawczych: 1 – Wiatrołuża I; 2 – Wiatrołuża II; 3 – Wiatrołuża III; 4 – Powały-binduga; 5 – Powały; 6 – Widne; 7 – Czerwony Krzyż I; 8 – Czerwony Krzyż II; 9 – Lipowe; 10 – Składnica.

Table. 2. The occurrence of wild bees on study areas: 1 – Wiatrołuża I; 2 – Wiatrołuża II; 3 – Wiatrołuża III; 4 – Powały-binduga; 5 – Powały; 6 – Widne; 7 – Czerwony Krzyż I; 8 – Czerwony Krzyż II; 9 – Lipowe; 10 – Składnica.

L.p. No.	Gatunek Species	Powierzchnia badawcza/Study area									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<i>Andrena apicata</i> SMITH	+			+	+	+	+	+	+	+
2.	<i>Andrena argentata</i> SMITH								+		
3.	<i>Andrena barbilabris</i> (KIRBY)					+		+			
4.	<i>Andrena bicolor</i> F.	+	+	+	+	+		+	+		
5.	<i>Andrena bimaculata</i> (KIRBY)						+	+			
6.	<i>Andrena carbonaria</i> (L.)							+	+	+	+
7.	<i>Andrena chrysopyga</i> SCHCK.				+	+	+	+	+		
8.	<i>Andrena cineraria</i> (L.)	+			+	+	+	+	+	+	
9.	<i>Andrena clarkella</i> (KIRBY)				+			+		+	
10.	<i>Andrena dorsata</i> (KIRBY)	+							+		
11.	<i>Andrena falsifica</i> PERK.	+		+	+	+	+	+	+	+	+
12.	<i>Andrena flavipes</i> PANZ.								+		
13.	<i>Andrena fucata</i> SMITH	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14.	<i>Andrena fulvida</i> SCHCK.					+		+		+	
15.	<i>Andrena fuscipes</i> (KIRBY)					+		+	+		
16.	<i>Andrena graviga</i> IMH.							+	+		
17.	<i>Andrena haemorrhoa</i> (F.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
18.	<i>Andrena hattorfiana</i> (F.)						+	+	+	+	
19.	<i>Andrena humilis</i> IMH.					+	+	+	+		
20.	<i>Andrena labiata</i> F.	+		+		+		+	+		
21.	<i>Andrena lapponica</i> ZETT.			+					+		
22.	<i>Andrena minutula</i> (KIRBY)	+	+	+	+	+		+	+	+	+
23.	<i>Andrena minutuloides</i> PERK.			+	+	+	+	+	+		
24.	<i>Andrena nasuta</i> GIR.						+	+			
25.	<i>Andrena nigroaenea</i> (KIRBY)								+	+	
26.	<i>Andrena nitida</i> (MÜLL.)					+	+	+	+		
27.	<i>Andrena ovatula</i> (KIRBY)							+			
28.	<i>Andrena praecox</i> (SCOP.)	+		+				+		+	
29.	<i>Andrena scotica</i> PERK.	+						+			
30.	<i>Andrena semilaevis</i> PÉREZ	+				+	+	+	+		
31.	<i>Andrena subopaca</i> NYL.	+	+	+		+		+	+	+	

L.p. No.	Gatunek Species	Powierzchnia badawcza/Study area									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	<i>Andrena suerinensis</i> FRIESE	+					+				
33.	<i>Andrena thoracica</i> (F.)								+		
34.	<i>Andrena tibialis</i> (KIRBY)			+	+	+		+	+	+	
35.	<i>Andrena vaga</i> PANZ.				+	+		+	+	+	+
36.	<i>Andrena wilkella</i> (KIRBY)							+	+		
37.	<i>Anthidiellum strigatum</i> (PANZ.)							+		+	
38.	<i>Anthophora plumipes</i> PALL.	+									
39.	<i>Bombus bohemicus</i> (SEIDL)	+	+	+		+		+	+	+	
40.	<i>Bombus campestris</i> (PANZ.)	+	+			+	+			+	
41.	<i>Bombus cryptarum</i> (F.)	+	+	+	+					+	
42.	<i>Bombus hortorum</i> (L.)	+		+		+		+	+		
43.	<i>Bombus humilis</i> (ILL.)	+		+		+	+	+	+		
44.	<i>Bombus jonellus</i> (KIRBY)			+			+	+	+	+	
45.	<i>Bombus lapidarius</i> (L.)	+	+			+	+	+	+	+	
46.	<i>Bombus lucorum</i> (L.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
47.	<i>Bombus norvegicus</i> (SP.-SCHN.)	+						+			
48.	<i>Bombus pascuorum</i> (SCOP.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
49.	<i>Bombus pratorum</i> (L.)	+	+	+			+	+		+	
50.	<i>Bombus ruderarius</i> (MÜLL.)	+	+	+		+	+	+	+	+	
51.	<i>Bombus schrencki</i> MOR.	+	+	+		+	+	+	+		
52.	<i>Bombus semenoviellus</i> SKOR.			+				+	+	+	
53.	<i>Bombus sylvarum</i> (L.)			+				+	+		
54.	<i>Bombus terrestris</i> (L.)	+			+	+		+	+	+	
55.	<i>Bombus vestalis</i> (GEOFFR.)						+		+	+	
56.	<i>Ceratina cyanea</i> (KIRBY)								+		
57.	<i>Chelostoma fuliginosum</i> (PANZ.)	+			+		+	+		+	
58.	<i>Clisodon furcatus</i> (MÜLL.)			+				+	+		
59.	<i>Coelioxys alata</i> FÖRST.					+					
60.	<i>Coelioxys elongata</i> LEP.							+	+		
61.	<i>Coelioxys lanceolata</i> NYL.							+	+		
62.	<i>Coelioxys conoidea</i> (ILL.)							+			
63.	<i>Colletes cunicularius</i> (L.)							+	+		
64.	<i>Colletes daviesanus</i> SMITH	+			+			+		+	
65.	<i>Colletes fodiens</i> (FOURC.)								+		
66.	<i>Colletes marginatus</i> SMITH								+		
67.	<i>Colletes succinctus</i> (L.)								+		

L.p. No.	Gatunek Species	Powierzchnia badawcza/Study area									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68.	<i>Dasygoda hirtipes</i> (F.)							+	+		
69.	<i>Epeolus cruciger</i> (PANZ.)								+		
70.	<i>Eucera longicornis</i> (L.)						+	+		+	
71.	<i>Evylaeus calceatus</i> SCOP.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
72.	<i>Evylaeus fratellus</i> (PÉREZ)	+									
73.	<i>Evylaeus leucopus</i> (KIRBY)							+	+		
74.	<i>Evylaeus lucidulus</i> (SCHCK.)							+			
75.	<i>Evylaeus morio</i> (F.)	+									
76.	<i>Evylaeus sextrigatus</i> (SCHCK.)	+				+	+	+	+	+	+
77.	<i>Evylaeus villosulus</i> (KIRBY)							+			
78.	<i>Halictus rubicundus</i> (CHRIST)					+		+			
79.	<i>Heriades crenulatus</i> NYL.	+			+		+			+	
80.	<i>Heriades truncorum</i> (L.)	+		+	+			+		+	
81.	<i>Hoplitis adunca</i> (PANZ.)	+						+		+	
82.	<i>Hoplitis leucomeleana</i> (KIRBY)							+		+	
83.	<i>Hylaeus brevicornis</i> NYL.								+		
84.	<i>Hylaeus difformis</i> (EV.)	+			+		+				
85.	<i>Hylaeus gracilicornis</i> (MOR.)								+		
86.	<i>Hylaeus leptocephalus</i> FABR.	+			+		+				
87.	<i>Lasioglossum leucozonium</i> (SCHRK.)								+		
88.	<i>Lasioglossum quadrimotatum</i> (KIRBY)								+		
89.	<i>Megachile alpicola</i> ALFK.									+	
90.	<i>Megachile circumcincta</i> (KIRBY)				+	+	+	+	+	+	
91.	<i>Megachile versicolor</i> SMITH				+			+			
92.	<i>Melitta leporina</i> (PANZ.)					+	+	+	+	+	
93.	<i>Nomada emarginata</i> MOR.						+	+			
94.	<i>Nomada flavoguttata</i> (KIRBY)									+	
95.	<i>Nomada fulvicornis</i> F.							+			
96.	<i>Nomada goodeniana</i> (KIRBY)					+	+	+		+	
97.	<i>Nomada moeschleri</i> ALFK.	+			+						
98.	<i>Nomada ochrostoma</i> ZETT.	+						+	+		
99.	<i>Osmia leaiana</i> (KIRBY)									+	
100.	<i>Osmia rufa</i> (L.)	+	+	+		+	+	+	+	+	
101.	<i>Seladonia tumulorum</i> (L.)	+				+		+	+	+	+
102.	<i>Sphecodes albilabris</i> (F.)							+	+		

L.p. No.	Gatunek Species	Powierzchnia badawcza/Study area									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103.	<i>Sphecodes monilicornis</i> (KIRBY)							+			
104.	<i>Sphecodes pellucidus</i> SMITH							+			
105.	<i>Stelis breviscula</i> NYL.							+			
106.	<i>Stelis punctulatissima</i> (KIRBY)	+								+	
	Razem gatunków/Total species	44	16	27	26	37	36	75	63	46	12

Gatunki rzadko spotykane notowano pojedynczo na różnych powierzchniach, niektóre z nich obserwowano tylko raz, np. *Aricia artaxerxes* (F.), *Argynnis laodice* (PALL.) i *Nymphalis polychloros* (L.). Środowiska podmokłych łąk, takie jak Wiatrołuża III, zasiedlane były jedynie przez 14 gatunków motyli. Poza kilkoma gatunkami ubikwistycznymi były one na ogół ściśle związane z tym typem siedliska. Dotyczy to takich gatunków jak *Heteropterus morpheus* (PALL.), *Boloria selene* (DEN. & SCHIFF.) i *Coenonympha tullia* (MÜLL.). Na wilgotnych łąkach nie stwierdzono ani jednego gatunku kraśnika.

W rozkładzie bogactwa gatunków Apoidea na poszczególnych powierzchniach zaznaczają się podobne zależności jak u motyli. Największą liczbę gatunków Apoidea stwierdzono na powierzchniach Czerwony Krzyż I (75 gat.) i Czerwony Krzyż II (63 gat.) oraz Lipowe (46 gat.), natomiast najmniej gatunków pszczół zaobserwowano na powierzchni Składnica (12 gat.), Powąły-binduga (26 gat.) oraz Wiatrołuża III (27 gat.). Pszczoły są bardziej wybiórcze względem warunków środowiska, co przejawia się w węższej specjalizacji w wyborze odwiedzanych roślin pokarmowych oraz odpowiednich miejsc do gniazdowania. Z tego powodu wiele gatunków stwierdzono tylko na jednym lub dwóch stanowiskach. Nie stwierdzono znacznej odrębności środowisk wilgotnych pod względem występujących tam gatunków.

DYSKUSJA

Antofilne owady o dziennej aktywności wymagają otwartych powierzchni, gdzie znajdują miejsca do rozrodu oraz zasoby pokarmowe. Na ich bogactwo gatunkowe wpływa mozaikowe zróżnicowanie krajobrazu. Na terenach leśnych obecność rozmaitych terenów otwartych w znaczącym stopniu decyduje o różnorodności faunistycznej. Zwarte kompleksy leśne charakteryzuje niewielka liczba gatunków motyli dziennych. Przykładowo na obszarze Białowieskiego Parku Narodowego znaleziono zaledwie 28 gatunków, a w całej polskiej części Puszczy Białowieskiej aż 107 (KRZYWICKI 1967). Na badanych powierzchniach w Wigierskim Parku Narodowym zaznacza się wyraźna zależność między wielkością powierzchni otwartych, a liczbą gatunków obserwowanych tam motyli i pszczół. Na powierzchniach o wielkości poniżej 1 ha stwierdzono spadek liczby gatunków obu badanych grup owadów. Zaznacza się także wyraźny wpływ typu siedliska na skład gatunkowy motyli i pszczół. Znacznie większa liczba gatunków zanotowana została w środowiskach suchych łąk, co wynika z ogólnej preferencji siedliskowej motyli i pszczół, gdzie większość gatunków preferuje

siedliska kserotermiczne. Wielkość powierzchni jest tylko jednym z czynników determinujących bogactwo gatunkowe motyli i pszczoł. Równie ważna jest dostępność roślin nektarodajnych. Niektóre z badanych powierzchni były częściowo użytkowane rolniczo i tam skład roślin nektarodajnych był ubogi. Znalazło to odzwierciedlenie w niższej liczbie notowanych gatunków. Najbardziej sprzyjające dla motyli i pszczoł były siedliska łąkowe, gdzie prowadzono koszenie raz na 2-3 lata. Pozwalało to na stałą obecność wielu gatunków roślin, z których największą rolę jako źródła pokarmu odgrywały *Knautia arvensis*, *Centaurea scabiosa*, *Trifolium pratense* i *Anthemis tinctoria*. Zachowanie otwartych przestrzeni wśród kompleksów leśnych ma ogromne znaczenie dla ochrony motyli dziennych i pszczoł. Większość z nich można określić jako gatunki ekotonowe, które do życia wymagają zarówno obecności lasu jak i przestrzeni otwartych. Stąd najdogodniejszym dla nich siedliskiem są śródleśne łąki o stosunkowo dużej powierzchni. Tym niemniej także i mniejsze polany są nie bez znaczenia. Na badanych powierzchniach zanotowano zaledwie trzy gatunki motyli podlegające ochronie prawnej w kraju. Są to: *Lycaena dispar* (HAW.) i *Lopinga achine* (SCOP.) – objęte ochroną ścisłą oraz *Coenonympha tullia* (MÜLL.) – objęty ochroną częściową. W przypadku *L. dispar* (HAW.) i *C. tullia* (MÜLL.) obserwowano pojedyncze osobniki, gatunki te są charakterystyczne dla podmokłych łąk. Z kolei *L. achine* (SCOP.) jest gatunkiem leśnym i na otwartych powierzchniach pojawiał się sporadycznie, mimo dużej jego liczebności w sąsiadujących drzewostanach. Z gatunków znajdujących się na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (BUSZKO & NOWACKI 2002) znaleziono zaledwie 7, w tym wszystkie wyżej wymienione objęte ochroną prawną. Z pozostałych *Apatura iris* L.), *A. ilia* (DEN. & SCHIFF.) oraz *Nymphalis xanthomelas* (ESP.) zostały zaobserwowane jako pojedyncze osobniki. Są to gatunki leśne i na otwartych powierzchniach pojawiają się wyjątkowo. Z kolei *Heteropterus morpheus* (PALL.) występował w typowym dla siebie środowisku, ale zaobserwowano zaledwie kilka osobników.

Wśród stwierdzonych Apoidea chronionych jest 13 gatunków, wszystkie z wyjątkiem *Anthophora plumipes* PALL. to trzmiele społeczne.

PIŚMIENNICTWO

- BANASZAK J. 1993. Ekologia pszczoł. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa-Poznań, 263 pp.
- BANASZAK J., ROMASENKO L. 1998. Megachilid Bees of Europe (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae), Wydawnictwa WSP, Bydgoszcz, 239 pp.
- BANASZAK J., ROMASENKO L., CIERZNIK T. 2001. Megachilidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 24(68f): 1–156.
- BUSZKO J., MASŁOWSKI J. 2015. Motyle dzienne Polski, Koliber, Nowy Sącz, 276 pp.
- BUSZKO J., NOWACKI J. 2002. Lepidoptera Motyle, pp. 80-87, In: GŁOWACIŃSKI Z. (Ed.), *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
- CELARY W. 2005. Melittidae of Poland (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila) their Biodiversity and Biology. Polish Academy of Science. Kraków, 217 pp.
- DĄBROWSKI J.S. 1998. Ślimakówki – Limacodidae, kraśniki – Zygaenidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 27(14-15): 1–48.
- DĄBROWSKI J.S., KRZYWICKI M. 1982. Ginące i zagrożone gatunki motyli (Lepidoptera) w faunie Polski. *Studia Naturae* B(31): 171 pp.
- DYLEWSKA M. 2000. Andrenidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 24(68d): 1–152.
- FAHRIG L. 2003. Effects of habitat fragmentation on biodiversity, *Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics* 34: 487–515.

- KRZYSZTOFIAK A., KRZYSZTOFIAK L., PAWLIKOWSKI T. 2004. Trzmiele Polski – przewodnik terenowy, Suwałki, 46 pp.
- KRZYWICKI M. 1967. Fauna Papilionoidea i Hesperioidea (Lepidoptera) Puszczy Białowieskiej. *Annales Zoologici* 25: 1-213.
- PESENKO YU.A., BANASZAK J., RADZENKO V.G., CIERZNIAK T. 2000. Bees of the family Halictidae (excluding Sphecodes) of Poland: taxonomy, ecology, bionomics. Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz, 348 pp.
- SIELEZNIOW M. 2012. Uwagi ogólne do monitoringu motyli, In: MAKOMASKA-JUCHIEWICZ M., BARAN P. (Eds.), Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny, Cz. II, GIOŚ, Warszawa: 95–105.
- SIELEZNIOW M. 2015. Motyle. Czerwończyk nieparek *Lycaena dispar* HAWORTH, 1802, In: MAKOMASKA-JUCHIEWICZ M., BONK M. (Eds.), Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny, Cz. IV, GIOŚ, Warszawa: 44–57.
- SIELEZNIOW M., DZIEKAŃSKA I. 2010. Motyle dzienne, Fauna Polski, Mulico, Warszawa, 335 pp.
- VAN SWAAY C., WARREN M. 1999. Red data book of European butterflies, Nature and Environment, Strasbourg Cedex, 99, 260 pp.
- VAN SWAAY C.A.M., NOWICKI P., SETTELE J., VAN STRIEN A.J. 2008. Butterfly Monitoring in Europe – methods, applications and perspectives. *Biodiversity and Conservation* 17: 3455–3469.

Accepted: 2 August 2018; published: 20 September 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>